

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Мамбетов И.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус*

Демография – глобальная, жизненно важная, волнующая человечество проблема [1]. Без демографических сведений не обходиться ни одно историческое исследование. В данной работе мы попытаемся раскрыть влияние тех или иных социальных явлений в истории через призму демографических процессов, которые происходили в Каракалпакстане. Одним из таких явлений была политика коллективизации сельского хозяйства, которая оказалась более сложным и трудным процессом.

Колхозное движение в Каракалпакской автономной области (далее – КАО) начало развиваться с апреля 1928 года. По сведениям Областного земельного управления КАО, до марта 1928 года в области не было ни одного колхоза. На 1 октября 1928 года были созданы 13 колхозов в форме артелей и ТОЗов. Возникли они стихийно со слабой организацией, в которые в основном объединились беднейшее крестьянство и батраки. В 1929-1931 года в Каракалпакстане проводилась политика ликвидации индивидуального дехканского хозяйства на основе объединения в коллективные и превращение дехкана в государственного работника на селе, производителя хлопка и другого сырья для союзной промышленности.

11 января 1930 г. Казахский краевой комитет партии (далее – Казкрайком), рассмотрев на своем закрытом заседании вопрос о земельно-водной реформе в КАО, постановляет произвести полную ликвидацию ханских, мечетных и других земель, «явно выраженных нетрудовых хозяйств крупных торговцев, аталыков, высшего духовенства и др.» [2]. Предполагалось выселить наиболее крупные хозяйства из них в другие районы Казахстана.

Согласно этому решению началась активная фаза этого процесса. Сначала были определены критерий причисления того или иного хозяйства в той или иной категорий хозяйств. В первую очередь они подразделялись на две категории по политическим мотивам: 1. дехкане-кулаки, оказавшие активное сопротивление советской власти; 2. дехкане-кулаки, не оказавшие активное сопротивление. По экономическим критериям ликвидации подлежали хозяйства, которые имели земельные наделы свыше 9 га в земледельческих районах или 35 голов крупного рогатого скота в скотоводческих районах [3].

В зависимости от принадлежности зависело мера наказания – арест и физическое уничтожение или выселение. Их имущество подлежало конфискации. Раскулачивание, как важная подготовка к коллективизации в Каракалпакстане проводилась специальными комиссиями под надзором «троек» состоящих из первого секретаря партийного комитета, председателя Исполкома и руководителя ГПУ [4].

В результате этих мер были ликвидированы дехканские хозяйства, раскулачивались и выселялись за пределы республики. В частности, по Каракалпакстану с 10 марта 1930 подлежало ликвидации 294 хозяйства, в том числе по Турткульскому району – 36 дехканских хозяйств, Шаббазскому – 38, Кунградскому – 37, Кегейлийскому – 38, Чимбайскому – 44, Тахтакупырскому – 19, Караузьякскому – 10 хозяйств [5]. Однако, притеснения и насилие со стороны советско-партийного аппарата почувствовали почти дехканские хозяйства, учитывая устойчивые родоплеменные связи и традиционную иерархию в каракалпакском ауле. Под предводительством племенных и родовых старшин многие хозяйства стали мигрировать в другие места обитания за пределами КАО. Только из Ходжейлийского района в другие республики в 1928-1929 годы перешло 101 хозяйство, в 1930 году – 247 хозяйств, всего откочевало из этого района до 1931 года 500 дехканских хозяйств. В этот же период из Тамдынского района откочевало 709 хозяйств [6].

Этот процесс достиг таких размеров, что правительство вынуждено было специальным постановлением от 11 января 1931 года создать во всех районах «тройки» по борьбе с перекочевкой, но миграция продолжалась. Так, из Кипчакского района в Туркменистан и Узбекистан только в феврале и марте 1931 года откочевало около 500 середняцких и 180 бедняцких хозяйств, из Чимбайского района – 460 хозяйства. В Тамдынском районе из 4518 хозяйств осталось 2530, а 1988 хозяйств с 50 тыс. голов скота откочевали за пределы области. В целом уже в начальном периоде коллективизации область потеряла свыше 56,9% всего продуктивного скота [7].

Откочевки дехкан имело место почти во всех районах Каракалпакстана причиной, которой являлись негативные факторы колхозной действительности, которые продолжались и в последующие годы. В результате, хотя общая численность каракалпакских колхозов росла, количество хозяйств в них заметно сокращалась. В частности, если в 1932 году в колхозах области насчитывались 33948 дехканских хозяйств, то в 1933 году осталось 31554. По отдельным районам поток беженцев был более наглядным. К примеру, в Ходжейлийском районе за период 1932-1933 гг. состав хозяйств в колхозах сократился с 3428 до 2368 [8].

Миграция населения и их откочевка в другие регионы сильно повлияло на состав населения. Например, по данным Всесоюзной переписи 1939 года, национальный состав Каракалпакстана выглядела следующим образом: каракалпаков было 158615, казахов – 129677, узбеков – 122052, туркмен – 23259, корейцев – 7347,

русских – 24969, татар – 4162, украинцев – 3130, прочих – 2489 человек [9]. В экономическом плане из 12 административно-хозяйственных районов республики 10 - были хлопководческими и люцерноводческими, Тамдынский район был животноводческим с преобладанием каракулеводства, а Муйнакский - был рыболовецким районом.

Как видим, политика коллективизации сельского хозяйства оказало существенное влияния на демографическую ситуацию Каракалпакстана. Она не только нарушила традиционную структуру хозяйств, но и повлияло на состав населения, экономическую направленность территориальных объединений.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дробижев В.З., Поляков Ю.А. Историческая демография – важное направление научных исследований. / Историки спорят. – М., 1988.
2. Джумашев А. Земельно-водные реформы XX века в Каракалпакстане (страницы истории) // Вестник ККО АН РУз, 2003. – №5. – с. 50-51.
3. Нуржанов С. Каракалпакская автономная область: история в источниках. – Н., 2014. – с. 105.
4. Джумашев А., Нуржанов С. Политика коллективизации в Каракалпакстане: взгляд через годы. Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. 2008. – №1. – с. 34-42.
5. ЦГА РК. Ф.551. Оп.2. Д.980. Л.1.
6. ЦГА РК. Ф.551. Оп.2. Д.868. Л.21-22.
7. Джумашев А., Нуржанов С. Политика коллективизации в Каракалпакстане: вопросы истории // Вестник ККО АН РУз, 2006. – №3. – с. 70-75.
8. ЦГА РК. Ф.551. Оп.4. Д.351. Л.2.
9. ЦГА РК. Ф.551. Оп.5. Д.211. – с. 23.